

№3/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish tuzilmasi va tavsifi	4
Xushnazarova M.N. Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlashda pedagogika fanining samarali usullaridan foydalanish	10
Raxmedova M.A. Mahmud az-Zamaxshariyning ma'naviy merosidan yoshlarni axloqiy tarbiyalashda foydalanish imkoniyatlari	13
Ismoilov Y.Q. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning texnologik masalalari	17
Iminova H.M. Ta'lim tizimiga konsentrlangan ta'limni integratsiya qilishning zamonaviy pedagogik tendensiyalari	20
Muladjanova G.A., Mullajonova M.D. Oliy ta'lim talabalarining sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish kompetentligini takomillashtirish	25
Wang Ping. Exploration of ethnic music elements in chinese piano works	29
Kadirov A.M., Ergasheva Sh.Q. The role of fine arts in installing the values of human dignity in general education pupils	32
Nadirxanova N.A. Enhancing creative competence in students through the steam educational methodology: integrating visual arts and engineering graphics	38
Axmedova D.X. Interfaol usulda rag'batlantirishning o'quvchilar ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'siri	44
O'rinboyev M. I. Fizika o'qitish amaliyotida metakognitiv faoliyatlarni takomillashtirish	48
Burxonova M.M., Sirojiddinov B.A. Amaliy mashq va masalalarning kontekstual asoslari hamda umumta'lim maktablarda qo'llanilishi bo'yicha pedagogik-metodik aspektlar	51
To'raxonova B.T. Bo'lajak pedagog-psixologlarni tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	54
O'smanova D.Z. Zamonaviy dars jarayonida adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali rivojlantirish	57
Xudoyberganova M.A. Talabalarga adabiyotni o'qitishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning samarali texnologiyalari	61
Iminova D.N. Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni	65
Abdulmadjidova M.D. Ilk o'spirinlik davrida mehnatga munosabatning shakllanishi	68
Dushabayeva G.M. Mustaqil ta'limda chizmachilik fanidan kompyuter dasturlarda foydalanishning ahamiyati	71
Utanova V.M. Diskurs tahlili: umumiy ta'rif, metodologiya va misol	75
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Ingliz va o'zbek tillarida frazeologik ma'no tuzilishi	78
Umarov A.V. Ilmiy-ma'rifiy media loyihalar – talabalarining mediasavodxonligi va axborot madaniyatini rivojlantiruvchi didaktik vosita sifatida	81
Qodirova O.S. Maktabgacha ta'lim yoshida bolalarning ta'lim faoliyatiga faol tashabbuskorlik munosabatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	86
Aslonov X.Sh. Dasturlangan laboratoriya ishlarida yarimo'tkazgichlarning ta'qiqlangan zona kengligi tushunchasi	89
Bakirov I.H. Boks sport turida musobaqalarning o'tkazish turlari va musobaqa faoliyati	94
Saidg'aniyev S.O. Bolalar uchun sport gimnastikasi	98
Tojiboyeva N.T. Ta'lim muhitida o'zini-o'zi boshqarishda qiyin bo'lgan o'smirlarning hissiy qulayligining psixologik jihatlarini	100
Dushabayev D.Sh. Umum ta'lim maktablarda jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	103
Abdullaev G'A. The method of determination of aerobic and anaerobic treshhold by heart rate of athletes in the development of endurance qualities in athletics training (In the case of middle and long distance runners)	106
Qurbonova F.M. Talabalarining jamoada ishlash qobiliyatlarini kollobratsiya asosida shakllantirishning psixologik xususiyatlari	110
Shobduraximova U.T. Tavakallchilikka asoslangan virtual o'yinlar va ularning jamiyatga salbiy ta'siri	113
Hasanova S.K. Development of creative thinking of primary class students based on pirls' flows	115
No'monova A.N. O'zbekiston ta'lim tizimiga tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini tadqiq etishning dolzarb masalalari	119
Toshtemirov Q.Q. Umumiy o'rta ta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida milliy musiqa merosi "shashmaqom"ni o'rganishning ahamiyati	122
Gofurjanova N.K. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlaridagi ishtirokning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni	126

IJTIMOY GUMANITAR FANLAR

Yusupova S.N., Bakhronov B. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muamolari	129
Olimova Z.I. Abdulla Avloniyning Turkiston o'lkasidagi jadidchilik harakatiga qo'shgan hissasi	132
Mirzayeva B. Maishiy zo'ravonlikning ijtimoiy-falsafiy mohiyati	134

Sport gimnastikasi bilan shug'ullanish uchun qat'iy man etiladi:

- Mushak-skelet tizimining har qanday kasalliklari;
- Yurak-qon tomir tizimi kasalliklari;
- Nafas olish tizimining kasalliklari;

Qandli diabet.

Agar bu patologiyalar mavjud bo'lsa, bola boshqa sport turini tanlashi mumkin, masalan, bolalar uchun suzish, ushu yoki yoga [4].

Gimnastika mashqlari tananing to'g'ri rivojlanishiga yordam beradi va umumiy mustahkamlovchi ta'sir ko'rsatadi. Immunitetni yaxshilash orqali shamollash va boshqa kasalliklar ehtimoli kamayadi. Malakali murabbiy bilan muntazam mashg'ulotlar bolani yanada tartibli, mustaqil va mas'uliyatli qiladi. Kichkina sportchilar yanada mehnatsevar, qat'iyatli va og'ir-bosiq bo'lishadi.

Bolalarni sport gimnastikaga jalb etish har yili bahor va kuzda amalga oshiriladi. Tanlashda murabbiylar birinchi navbatda jismoniy xususiyatlarga e'tibor berishadi. Jismoniy rivojlangan, nozik, past bo'lyi bolalarga ustunlik beriladi.

Professional bo'limga qabul qilishda bola bir qator mashqlarni bajarishi kerak. Tanlov dasturi umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik bo'yicha mashqlarni o'z ichiga oladi. Bo'limga yozilishdan oldin, ushbu sport sizning farzandingiz uchun mos ekanligiga ishonch hosil qilish uchun maxsus testlardan o'tish yaxshiroqdir. Sinov ixtisoslashtirilgan markazlarda amalga oshiriladi, lekin u mustaqil ravishda ham amalga oshirilishi mumkin. Bolaning psixologik turini aniqlash ham muhimdir. Ushbu sport balandlikdan qo'rqmaydigan va bir xil mashqni ko'p marta takrorlay oladigan qat'iyatli, maqsadli bolalar uchun mos keladi [5].

Xulosa qilib aytganda, farzandni sport gimnastikaga jo'natish to'g'risida qaror qabul qilishdan oldin, ota-onalar bu jarohatlar xavfi yuqori bo'lgan va qat'iy mashg'ulotlar jadvaliga ega bo'lgan Olimpiya sport turlaridan biri ekanligini tushunishlari kerak. Ushbu sport turi hamma bolalar uchun mos emas, chunki bu yerda siz har kuni ko'p mehnat qilishingiz va mahoratingizni oshirishingiz kerak. Ammo agar bola qat'iyatli va o'z rejalaridan voz kechmaydigan bo'lsa, gimnastika uning hayotining mazmuniga aylanib, o'zini shaxs sifatida anglashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Т.М.Лебедихина "Гимнастика: теория и методика преподавания" Екатеринбург. Изд.: Уральского университета 2017
2. M.N.Umarov, A.K.Eshtayev, D.R.Ishtayev "Gimnastika nazariyasi va uslubiyoti" Toshkent – 2017
3. С.Х.Камчиев. Гимнастика и методика её преподавания. Андижан – 2022.
4. А.Т.Брайкин Гимнастика: учебник для техникумов физ.культуры М.: ФиС, 1985.
5. I.Sultonov. Gimnastika sog'lomlashtiruvchi va rivojlantiruvchi vosita. Toshkent. 2007

UO'K 371.015

TA'LIM MUHITIDA O'ZINI-O'ZI BOSHQARISHDA QIYIN BO'LGAN O'SMIRLARNING HISSIY QULAYLIGINING PSIXOLOGIK JIHLARI

<https://zenodo.org/records/13292462>

Tojiboyeva Nodira Tursunaliyevna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'spirinlik davrining psixik xususiyatlari, bu davrda o'z-o'zini boshqarish, shaxsning hissiy xususiyatlari yoritiladi. Ularning ong va dunyoqarashining shakllanishi,

o'spirinlik yoshdagi bolalarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ular bilan ishlash, muammoli vaziyatlarni yechish ko'nikma-malakalarini rivojlantirish masalalariga to'xtalinadi.

Kalit so'zlar: *hissiy qulaylik, intellektual rivojlanish, hissiy holatlar, muloqot, emotsional rivojlanish, yangi psixologik tuzilma.*

Аннотация. *В данной статье описаны психологические особенности подросткового возраста, самоконтроль, эмоциональный комфорт человека в этот период. Обсуждается формирование их сознания и мировоззрения с учетом возрастных и психологических особенностей детей-подростков, работа с ними, развитие навыков решения проблемных ситуаций.*

Ключевые слова: *эмоциональный комфорт, интеллектуальное развитие, эмоциональные состояния, общение, эмоциональное развитие, новая психологическая структура.*

Abstract. *This article describes the psychological characteristics of adolescence, self-control, and emotional comfort of a person during this period. The formation of their consciousness and worldview is discussed, taking into account the age and psychological characteristics of adolescent children, working with them, and developing skills in solving problem situations.*

Key words: *emotional comfort, intellectual development, emotional states, communication, emotional development, new psychological structure.*

Zamonaviy o'smirlar tez o'zgaruvchan sharoitda yashaydilar, ijtimoiy-madaniy makon, yangi imkoniyatlar yangilikni taqozo etadi. Hayotning yuqori sur'ati va axborotning to'yinganligi o'smirlarning shaxsiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari ortiqcha ishlasa, kuchlanish, ortib borayotgan tashvish va salbiy hissiy holatlar barchasi o'smirlarning o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirish uchun to'siq bo'lishi mumkin.

"Hissiy qulaylik" tushunchasi ko'plab tadqiqotlarda uchraydi, masalan u kamdan-kam hollarda mustaqil hodisa sifatida qaraladi [1]. Psixologiyada hissiyotlar ruhiy jarayonlar sifatida tavsiflanadi. Tajribalar shaklida yuzaga keladi va shaxsiy ahamiyat va bahoni ifodalaydi. Inson hayoti uchun tashqi va ichki vaziyatlar uchun his-tuyg'ular sub'ektivlik bilan tavsiflanadi. Ularga amalda hamrohlik qilinadi. Har qanday inson faoliyati, tuyg'ulari aqliy faoliyatni tartibga soladi va hozirgi ehtiyojlarni qondirish uchun xatti-harakatlar inson hayotida muhim funktsiyalarni bajaradi. Tuyg'ularning aks ettiruvchi - baholash funktsiyasi ob'ektlarning ahamiyatini baholashda ifodalanadi va sub'ektning ehtiyojlarini qondiradigan vaziyatlarni yuzaga keltiradi.

Hissiyotlar rag'batlantiruvchi, faollashtiruvchi funktsiyalarni bajarish, ta'sir qilish sur'at, faoliyatning dinamikligini belgilaydi. Har bir insonning optimali bor kafolat bo'lib xizmat qiladigan hissiy qo'zg'alish darajasi ishda samaradorlikdagi tuyg'ularni tartibga solish funktsiyasini bajaradi [2].

Asoslar va voqealar bilan bog'liq vaqt va makonda hissiyotlar tufayli bir butunga sintezlanadi. Tuyg'ularning signalizatsiya funktsiyasi shundan iboratki, ular signal beradi, ehtiyojlarni qondirish jarayoni va bunga to'siqlar haqida odam himoya funktsiyasini bajaradi. Masalan, qo'rquv, ogohlantirish xavf haqida, vaziyatni bashorat qilish imkonini beradi. Unga rahmat hissiyotlarning ekspressiv komponenti muhim o'rin tutadi [3].

Olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqot ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, hissiy qulaylik dastlab mavjudligi bilan erishiladi. Rag'batlantirish, keyinchalik ular to'liq ob'ektga "yig'iladi". Bunday ob'ekt normal sharoitda ona hisoblanadi. Ona va bola o'rtasidagi yaqin hissiy aloqa (hissiy qabul qilish) bola, bolaga bo'lgan sevgining hissiy ifodasi) targ'ib qiladi hissiy qulaylik va muvaffaqiyatli rivojlanishning muhim shartidir [4].

O'smirlar his-tuyg'ularini nazorat qilishda qiyinchiliklarga duch keladilar. o'smirlarning o'z-o'zini anglash va o'zini o'zi boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. O'smirlik ta'sir uchun sezgir yosh sifatida ishlaydi

Bolalarning psixologik salomatligining muhim tarkibiy qismi va o'smirlar, etarli ijtimoiy xulq-atvor bilan birga, muvaffaqiyatli yoshga bog'liq inqirozlardan o'tish, o'z imkoniyatlarini turlicha amalga oshirish faoliyat turlari, mas'uliyatni o'z zimmasiga olish qobiliyati, yuqori darajada aks ettirishning rivojlanishi, mavjud hissiy farovonlikda amalga oshiriladi [5].

Hissiy barqarorlik, ijobiy his-tuyg'ularning ustunligi, o'ziga ijobiy munosabat, boshqalar bilan hamkorlik qilish istagi odamlar, his-tuyg'ularni tushunish va boshqarish qobiliyati, empatiya darajasi o'smirlarning hissiy farovonligi mezonlari sifatida belgilangan.

Oilaviy muhit o'smirlarning hissiy qulayligining - asosiy omil hisoblanadi. Hissiy qulaylik, farovonlik va psixologik ta'minlash bolalar va o'smirlar salomatligi ota-onalar tomonidan o'smirlarning his-tuyg'ularini qabul qilishini, dalda berishini ta'kidlaydi. Hissiy ifodalar bolaning tushunish qobiliyatiga katta hissa qo'shadi. Ota-onalarning bolalarning his-tuyg'ularini rad etishlari bolalarda tashvish, salbiy his-tuyg'ularni boshdan kechirishi mumkin (depressiya). Ishonchli munosabatda bo'lgan o'smirlar oila a'zolari, ota-onalarni mehribon, hamdard, qo'llab-quvvatlovchilar o'zlarini qulay his qiladilar, xavfsizlik, ishonch uning shunchalik farovon his qilishiga olib keladi.

Hissiy farovonlik yoshga psixologik, individual shaxsiy xususiyatlar qarab belgilanadi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, keksa odamlar ko'proq yoshlarga qaraganda hissiy farovonlikni his qilishadi. Keksa odamlar atrof-muhitning ko'proq ijobiy tomonlariga e'tibor qaratishadi.

O'smirlarning hissiy qulayligi kompleks sifatida belgilangan ta'lim muhitining omillari, shakllanishi va rivojlanishiga yordam beruvchi psixologik-pedagogik sharoitlar shaxsiyat sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Bu omillar orasida: o'qituvchilar bilan o'zaro munosabatlar, tengdoshlari, talabalar guruhidagi ijtimoiy-psixologik muhit, ta'lim tashkilotining tashkiliy madaniyati.

O'smirlik davrida tengdoshlari bilan muloqot qilish tufayli tengdoshlar doirasidagi unga mos keladigan ma'lum joy, muhit, tengdoshlar guruhining qadriyatlar va me'yorlariga moslashish yetakchi faoliyat sifatida ajralib turadi, bu o'smir uchun muhim ahamiyatga ega. Biroq ta'lim muhitida o'smirlarni bezorilik holatlari tez-tez uchrab turadi, bu qo'rqitish, shaxsga nisbatan takroriy tajovuz sifatida ta'riflanadi.

O'smirlar va o'qituvchilar o'rtasidagi munosabatlar o'quv jarayonini idrok etishi, sinf jamoasidagi ta'sir qiladi, ularning o'quv faoliyati, bu hissiy jihatdan namoyon bo'ladi [8].

O'smirlarning ijtimoiy va psixologik qulayligi ta'lim muhiti ijobiy majmui sifatida belgilanadi. Ta'lim muhitining qulayligiga ta'lim muhitida o'zini-o'zi boshqarishda qiyin bo'lgan o'smirlarning hissiy qulayligining psixologik jihatlari ta'sir qiladi. Olimlar quyidagi yo'nalishlarni ajratib ko'rsatadi.

- hissiy, kommunikativ rivojlanish uchun sharoit yaratish;
- ijtimoiy kompetentsiya, jarayon ishtirokchilarining ijodiy rivojlanishi;
- trening;
- ijobiy hissiy fonni shakllantirish (rag'batlantirish) ;
- o'quvchilarni maqtash, ular uchun muvaffaqiyat vaziyatini yaratish, targ'ib qilish;
- talabalarning qobiliyat va qobiliyatlarini rivojlantirish;
- ta'lim jarayoni ishtirokchilariga psixologik yordam;
- shaxsiy muammolarni hal qilish;
- qo'llab-quvvatlash masalalari bo'yicha o'qituvchilar va ota-onalarga maslahat berish.

Ilk o'spirinlik yoshi emotsional holatlarni ifodalash usullari va emotsional reaksiyalarning differentsiallashishini hamda o'z-o'zini nazorat qilish va o'z-o'zini boshqarishning ortishini kuzatish mumkin. Doimo hissiyot vujudga keltiradigan shaxsiy muhim munosabatlar doirasining kengayishi oliy hislarning rivojlanishida namoyon bo'ladi. Axloqiy norma va tamoyillarning ma'lum tizimini o'zlashtirish jamiyat va boshqa odamlar oldida mas'uliyat hissi, hamdardlik qobiliyati, do'stlik va muhabbat ehtiyoji, o'rtoqlik hissi va axloqiy-siyosiy hislar kabi yuksak axloqiy hislarga aylanadi. O'spirin tomonidan qabul qilingan xulq-atvor normalarining buzilishi unda aybdorlik hissini vujudga keltiradi. Ta'lim tashkilotida hissiy qulaylikni ta'minlash salbiy rivojlanish oqibatlarini oldini olishga yordam beradi, deviant xulq-atvorning turli shakllarining paydo bo'lishi, muammolar ta'lim jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlar, depressiv holatlar oldi olinadi. Barcha darajalarda muhim bo'lgan hissiy qulaylikni o'rganish, ayniqsa, o'smirlar uchun dolzarbdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. - T: O'zbekiston, 2020.
2. Davletshin M.G. "Yosh davrlar va pedagogik psixologiya" - T: TDPU. 2009.345-351 bet
3. G'oziyev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.1-2 kitob.
4. Югай А.Х., Мираширова Н.А. Общая психология" - Ташкент 2014.214-218 стр.
5. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 2004. 352 с.

UO'K 796.46

UMUM TA'LIM MAKTABLARDA JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

<https://zenodo.org/records/13292471>

Dushabayev Dilshodbek Shavkatbekovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalardan foydalanishning samarali jihatlari, ahamiyati, shuningdek ta'lim sifatini ta'minlashga xizmat qiluvchi bir nechta ta'lim texnologiyalar haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *jismoniy tarbiya, ta'lim texnologiyalari, darajani farqlash, axborot-kommunikatsiya.*

Аннотация. *В данной статье подробно описаны эффективные аспекты и важность использования современных образовательных технологий на занятиях по физической культуре, а также несколько образовательных технологий, служащих для обеспечения качества образования.*

Ключевые слова: *образовательные технологии, личностно-ориентированная образовательная технология, технология уровневой дифференциации, информационно-коммуникационные технологии.*

Abstract. *This article describes the effective aspects and importance of using modern educational technologies in physical education classes, as well as several educational technologies that serve to ensure the quality of education.*

Key words: *educational technologies, person-oriented educational technology, level differentiation technology, information and communication technologies.*

Maktab amaliyotida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini faollashtirishni ta'minlash uchun turli xil pedagogik texnologiyalar qo'llaniladi. Jumladan, jismoniy tarbiya o'qituvchilari quyidagi pedagogik texnologiyalarga ko'proq e'tibor qaratishadi:

1. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi:

O'quvchilarga yo'naltirilgan ta'lim masalasini ishlab chiqmasdan turib, jismoniy tarbiyaning zamonaviy darsini o'tkazish va uning samaradorligini oshirish mumkin emas.

